

OLIV TA'LIMDA TALABALARNING SAVODXONLIK DARAJASINI BAHOLASHNING MILLIY TIZIMINI: MUAMMO VA ECHIMLAR

Usmanova Shoira Djumabekovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Pedagogik ta'lim kafedrasida dotsenti,
ps.f.n.

O'DK:378.681.142.37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510985>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini aniqlash mezonini talabalarning kasbiy tayyorgarligini nazorat qilish va baholash jarayoniga innovatsion yondashuvni taqozo etilishi alohida ta'kidlangan bo'lib, jarayonning mazmun mohiyati ochib berilgan va chuqur didaktik tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, ta'limda kredit modul tizimi, nazorat, baholash, baholash me'zonlari.

Аннотация. В статье подчеркивается, что сегодня критерий определения качества и эффективности образовательного процесса требует инновационного подхода к процессу контроля и оценки профессиональной подготовки студентов, раскрывает сущность процесса и дает глубокий дидактический анализ.

Ключевые слова: модернизация, кредитно-модульная система в образовании, контроль, оценка, критерии оценки.

Abstract. The article emphasizes that today the criterion for determining the quality and effectiveness of the educational process requires an innovative approach to the process of monitoring and evaluating the professional training of students, reveals the essence of the process and provides a deep didactic analysis.

Keywords: modernization, credit-modular system in education, control, assessment, assessment criteria

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini aniqlash mezonini talabalarning kasbiy tayyorgarligini nazorat qilish va baholash jarayoniga innovatsion yondashuvni taqozo etadi.

Maqolada O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda tasdiqlangan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2015-yil 12-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-4732-son, 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmonlari, shuningdek, 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentabrdagi "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 797-son Qarorida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo'lib, u oliy ta'lim muassasalari

pedagog kadrlarining kasb mahorati hamda innovatsion kompetentligini rivojlantirish, sohaga oid ilg‘or xorijiy tajribalar, yangi bilim va malakalarni o‘zlashtirish, shuningdek amaliyotga joriy etish ko‘nikmalarini takomillashtirish masalasini qisman tahlil etisni maqsad qilib olingan.

Ta‘lim jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan hozirgi kunda mamlakatimizdagi ta‘lim tizimi oldidagi muhim funksiyalaridan biri o‘sib kelayotgan yosh avlodga ta‘lim, tarbiya berishning yangi va samarali usullarini yaratish, talabalarning bilim darajalariga bo‘lgan talabni ko‘tarish, o‘qitishning rejalashtirilgan natijalariga erishish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ta‘lim tizimida talabalarning tabiiy yo‘nalishdagi o‘quv modulilardan savodxonlik darajasini baholashning milliy tizimini yaratish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini tatbiq etish, davlat ta‘lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalarni baholash mezonlarini ishlab chiqish kabi dolzarb funksiyalarni ilgari surgan. Amaldagi bakalavriat yo‘nalishi davlat ta‘lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o‘qitish va baholash metodlari asosan o‘quv materiallari va axborotni yodlash hamda bayon qilishga qaratilganligi, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari va boshqa malakalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan Nazorat va baholash metodlarini chuqur tahlil etish zaruriyatini talab etadi.

Talabalar bilimi nazorat va baholashi - bu ta‘lim jarayonining eng muhim va o‘qituvchidan katta mahorat va ijodkorlik talab etadigan tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘qituvchi mohirlik bilan talabalar bilimini nazorat va baholash qilishning vaqtini to‘g‘ri belgilashi, nazorat va baholashning turli usullaridan foydalangan holda talabalarni butun mashg‘ulot davomida samarali ishlashini ta‘minlay olishi kerak. nazorat va baholashsiz talaba shaxsining shakllanishiga pedagogik rahbarlik qilish, talabalarning bilish faoliyatini, ularning aqliy va amaliy mehnatlarini boshqarish mumkin emas. O‘qitishning talab darajasidagi natijalariga erishish, ta‘lim jarayonini mukammallashtirishda Nazorat va baholash ning ahamiyati benihoya katta. nazorat va baholash talabalarning tayyorgarlik darajasini aniqlash, ularning bilim va malakalaridagi bo‘shliqlarni to‘ldirish imkonini beradi.

Nazorat va baholash aniq belgilangan faoliyat, ya‘ni DTS bilan me‘yorlangan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarning o‘zlashtirish darajasini aniqlashga qaratilgan pedagogik vosita sifatida talabaning shaxs sifatida rivojlanishi, kasbiy faoliyatga oid bilimlar, o‘quv moduli asoslarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini orttirish, dunyoqarash, tafakkuri, xotira va irodasini tarbiyalashga imkon yaratadi. Nazorat va baholash orqali talabalar bilimini baholash bilan birga o‘quv jarayonida ta‘lim maqsadiga qay darajada erishilgani, shuningdek, sifatli ta‘lim ko‘rsatkichi dinamikasini tahlil qilish mumkin.

Muntazam va tizimli ravishda tashkil etilgan nazorat va baholash jarayoni talabani unumli mehnat qilish, o‘zi egallagan bilim darajasini o‘zi baholashga o‘rgatadi, o‘quv moduliga bo‘lgan qiziqishini orttiradi. Shuningdek talabalarning o‘zlashtirishini nazorat va baholash o‘qituvchilarning faoliyatiga baho berishga asos bo‘ladi, ya‘ni o‘qituvchi o‘quv materialini qanchalik tushunarli qilib bayon qila olishi va o‘qitishning samarali usullaridan foydalanishi, talabalarning mustaqil bilim olish jarayonini tashkil etish va o‘tkazish jarayoniga baho berish imkonini beradi. Nazorat va baholashdan olingan natijalariga tayangan holda o‘qituvchi kam samara beruvchi ish usullarini samarali ish usullari bilan almashtiradi va shuningdek, DTS bilan me‘yorlangan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashga keng sharoit yaratadi.

Nazorat va baholashning **diagnostik** funksiyasining mohiyati talaba-lar bilimi va ko‘nikmalaridagi nuqsonlar, kamchiliklar, bo‘shliqlar, talabalarning o‘quv materialini

o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklarni tug‘diruvchi sabablar haqida muntazam axborot olish sanaladi. Bunday axborotlar o‘qitishning samarali usullarini tanlash va bu usullarni hamda ta‘lim jarayonini takomillashtirishning yo‘nalishini aniq belgilash imkonini beradi.

Talabalarining bilimidagi kuchli va zaif tomonlaridan xabardor bo‘lish o‘qituvchiga o‘z pedagogik mahorati, ish usullari va talabaning individual xususiyatlari haqida axborotga ega bo‘lish bilan ta‘lim jarayonini takomillashtirish uchun **orientir** (mo‘ljallash) bo‘lib xizmat qiladi. Nazorat va baholashning natijalari o‘qituvchiga talabalarining bilimlaridagi bo‘shliqlarni to‘ldirishga yo‘naltirishiga yordam bersa, talabalarga esa o‘z xato va kamchiliklarini aniqlab, ularni tuzatishga yordam beradi. Undan tashqari nazorat va baholash natijalariga ko‘ra ta‘lim muassasasi rahbariyati, ota-onalar o‘quv jarayoni samaradorligi haqida axborotga ega bo‘ladilar.

Nazorat va baholashning **profilaktik** funksiyasi. Ma‘lumki, o‘zlashtirilgan o‘quv materiallari vaqt o‘tgan sari talabalarining xotirasidan chiqadi. Bu talaba bilimi va ko‘nikmalarini ishga solish, ulardan foydalanishga talab bo‘lmasa ayniqsa sezilarli bo‘ladi. Talabalar bilimini muntazam nazorat va baholash qilinishi avval o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni yangi va kutilmagan vaziyatlarda amalda qo‘llash orqali yangi bilimlarni o‘zlashtirish, shuningdek, mustahkamlash, takrorlash imkonini beradi. Takrorlash esa talaba xotirasini charxlab boruvchi profilaktik chora sifatida nazorat va baholash bilan chambarchas bog‘liq.

Talabalar bilimi va malakasini nazorat va baholash qilishning quyidagi tamoyillari mavjud:

1. Muntazamlilik,
2. Beg‘arazlilik
3. Keng qamrovlilik.
4. Individuallilik.
5. Tabaqalashgan yondashuv.
6. baholash natijalariga qo‘yiladigan talabning yagonaligi ta‘minlanadi.
7. maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etiladi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, talabalar amaliy ko‘nikma, mahorat va malakalarga, masalan, darslik bilan mustaqil ishlash, vaqtinchalik loyihalar tayyorlash, tabiatda kuzatishlar olib borish, ob‘ektlarni aniqlash, oddiy tajribalar o‘tkazish kabi malakalarga yetarli darajada ega emaslar. O‘qituvchi ta‘lim jarayonida talabalarda amaliy malakalarning shakllanishiga: kasbiy hodisa va jarayonlarning mohiyatini tushunib yetish uchun tajribalar o‘tkazish, ob‘ektlar ustida kuzatishlar olib borish, tabiatdagi mavsumiy va jarayonlardagi tizimli o‘zgarishlarni kuzatish, bu kuzatishlar asosida ob‘ektlarni ishlash va yangi muhitga moslanishlarini aniqlash, kasbiy xilma –xillikni anglash kabilarga e‘tibor qaratmog‘i shart. Bu esa oliy ta‘lim mazmunini kuchaytiradi va talabani ob‘ektning o‘ziga xos xususiyatlarini anglashga o‘rgatadi. Ma‘lumki, mashg‘ulotlarda tasviriy, tabiiy, verbal ko‘rgazma vositalari va ob‘ektlardan foydalanish talabalarining yangi materialning mohiyatini tushunib yetishiga yordam beradi. Nazorat va baholash ishlarida ob‘ektlar bilan bog‘liq masala va mashqlar berilishi, masalan, ob‘ekt tuzilishining o‘ziga xos tomonlarini aniqlash, kasbiy muhitga moslanish belgilarini aniqlash, ob‘ektning xarakteristikasini tuzish, ob‘ekt tuzilish va funksiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash maqsadiga yo‘naltirilgan topshiriqlarning bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘qitishda talabalar tomonidan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaganlik darajasini aniqlashda turli nazorat va baholash vositalaridan foydalaniladi. Mazkur nazorat va baholash vositalaridan biri bo‘lgan nostandart test topshiriqlarining ta‘lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi

har bir talabaning belgilangan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaganlik darajasini aniqlash imkonini beradi. Talabalarning ijodiy va mustaqil fikr yuritishni ko‘nikmalarini rivojlantirishda kasbiy va mutaxassislik o‘quv modullarini o‘qitishda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O‘qitishda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini orttiradi, ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi, talabalarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlaydi, talabalarning tafakkuri, mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, amaliy muammolarni hal etishga o‘rgatadi, mantiqiy fikr yuritishga yo‘llaydi, talabalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga zamin yaratadi. Nostandart testlar o‘zining mazmuni, tuzilishi va qo‘llanish maqsadiga ko‘ra muayyan darajada farq qiladi. Mazkur test topshiriqlari talabalarning o‘zlashtirgan nafaqat bilimlarini, balki ob‘ekt va uning qismlarini tanish, o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko‘nikmalarini nazorat va baholash qilish va baholash jarayonini haqqoniy va odilona amalga oshirish imkonini beradi.

Talabalarning kasbiy tayyorgarlik sifatini aniqlash tashxisida sabab-oqibat bog‘lanishlar, erishilgan natija va sifatli ta‘lim ko‘rsatkichlari bilan bir-biridan farqlanadi. Shuningdek, talabalarning kasbiy tayyorgarlik sifatini aniqlash tashxislash vaqtida belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun erishilgan daraja sifatida ham qarash lozim. Didaktik tashxisning maqsadi o‘quv jarayonini uning samaradorligi bilan bog‘liq holda aniqlash, baholash va tahlil qilishdan iborat.

Yuqoridagilardan ma‘lum bo‘ldiki, tashxis talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka, shuningdek kasbiy tayyorgarligi va kompetentligini an‘anaviy nazorat va baholashga nisbatan kengroq va chuqurroq ma‘no kasb etadi. Talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka, shuningdek kasbiy tayyorgarligi va kompetentligini an‘anaviy nazorat va baholash faqat natijalarni qayd etadi, biroq ularning kelib chiqishini izohlamaydi. Tashxis talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka, shuningdek kasbiy tayyorgarligi va kompetentligini nazorat va baholash natijalarini ularga erishish yo‘llari va vositalari, usullari bilan aloqadorlikda baholaydi, sifatli ta‘lim ko‘rsatkichini orttirishni ta‘minlovchi jarayon va bosqichlarni aniqlaydi:

Talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish, kasbiy tayyorgarlik sifatini aniqlash monitoringining zaruriy tarkibiy qismi sanaladi. Nazorat va baholash oliy ta‘lim amaliyoti rivojining doimiy hamrohi bo‘lib kelgan.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida nazorat va baholash mazkur jarayonning muhim tarkibiy qismlaridan biri sanaladi. Bu tushunchalar o‘ziga xos mohiyat va xususiyatlarga ega. O‘qituvchi nazorat va baholashni to‘g‘ri tashkil etsa, ta‘lim jarayonining samaradorligi ortadi. Buning uchun o‘qituvchi talabaning o‘quv materiallarini o‘zlashtirish darajasini aniqlab berish imkonini beradigan didaktik ta‘minotni ishlab chiqishi lozim.

Nazorat talabaning bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini aniqlash, o‘lchash va baholash jarayonini anglatadi. Aniqlash va o‘lchash tekshirish deb ham ataladi.

Tekshirish – nazoratning tarkibiy qismi bo‘lib, uning asosiy didaktik vazifasi o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida teskari aloqani ta‘minlash, pedagog tomonidan o‘quv materialini o‘zlashtirish haqida ob‘ektiv axborot olinishi, bilimlardagi kamchilik va nuqsonlarni o‘z vaqtida aniqlashni ta‘minlashdir. Tekshirishning maqsadi nafaqat talabaning bilim darajasi, sifati, shuningdek, uning o‘quv mehnati hajmini ham aniqlashdan iborat.

Talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma, malaka va kasbiy kompetensiyalarni nazorat qilish va baholashning ikkinchi bosqichi har bir modul yoki mavzularni o‘zlashtirish jarayonidagi ma‘lum bir muddatga rejalashtirilgan joriy baholashdir. Joriy baholash talabalar tomonidan o‘quv dasturida belgilangan ayrim elementlarni o‘zlashtirish darajasini tashxislash

imkonini beradi. Mazkur baholashning asosiy vazifasi alohida olingan muayyan vaziyatni o‘rganishdir. Bunday baholashning shakl va metodlari turlicha bo‘lib, ular o‘quv materialini mazmuni, murakkabligi, talabalarning yoshi va tayyorgarligi, ta‘lim bosqichi va maqsadlari, muayyan pedagogik sharoitlarga muvofiq belgilanadi.

Talabalarning o‘zlashtirish natijalarini hisobga olishda quyidagilarga e‘tiborni qaratish lozim:

- o‘quv dasturi asosida mavzu va bulimni o‘rganishda talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini har tomonlama nazorat qilish;
- har bir yakunlangan mavzu bo‘yicha talabalarning faoliyati to‘g‘risida xulosa chiqarish;
- o‘rtacha arifmetik ma‘lumotlarga tayanibgina talabalarning o‘zlashtirish darajasini baholamaslik;
- talabalarning mavjud bilimlariga aniq, batafsil ma‘lumot (tavsif) berish uchun ularning bir necha o‘quv yilidagi statistik o‘zlashtirish ma‘lumotlarga asoslanib tahlil etish.

Ma‘lumki, ta‘lim-tarbiya jarayonida talabalar tomonidan bilimlar to‘rt darajada o‘zlashtiriladi.

I- reproduktiv darajada (d₁) talabalar savol-topshiriqlarga o‘quv materialini mazmunini o‘zgartirmagan holda javob beradi va o‘qituvchi ushbu daraja uchun reproduktiv darajadagi topshiriqlarni tuzadi;

II- produktiv darajada (d₂) talabalar o‘zlashtirgan bilimlarini tanish, odatiy vaziyatlarda o‘quv materialini mazmunini qayta ishlash orqali javob qaytarishlariga zamin tayyorlanadi.

III – qisman izlanishli darajada (d₃) talabalar o‘zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo‘llashlari nazarda tutiladi.

IV – ijodiy darajada (d₄) talabalar o‘zlashtirgan bilimlarini kutilmagan nostandart vaziyatlarda qo‘llashlariga imkon yaratiladi.

Ta‘lim-tarbiya samaradorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$K_{\text{sam}} = \frac{Ye \cdot m_j \cdot t}{MT} \times 100$$

Bu yerda:

K_{sam} - ta‘lim-tarbiya samaradorligi koeffitsenti

Ye – yig‘indi;

m_j – o‘quv maqsadlariga erishgan talabalarning soni;

t - talabalar tomonidan o‘quv maqsadlariga erishish uchun sarflangan vaqt;

M – talabalarning umumiy soni;

T - mashg‘ulot davomiyligi;

Xulosa qilib aytganda ta‘lim sifatini ta‘minlashda talabalarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma, malaka, tayanch va fanga doir xususiy kompetensiyalarini zamon talablariga mos nazorat qilish va baholash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

Demak, o‘zlashtirishni nazorat qilish va hisobga olish nazorat, o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirish vazifalarini bajaradi:

Ta‘lim vazifasi talabalarning bilimini tekshirishda aniq ko‘rinadi. Yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida yoki uy vazifalarini tekshirishda talabalarning o‘tilgan mavzuni takrorlashga, ular uchun tushunarsiz bo‘lgan ma‘lumotlarni bilish olishlariga imkon tug‘iladi. Chunki guruhdagi boshqa talabalar javob berayotgan talabaning fikrlarini diqqat bilan tinglashadi va avval egallangan bilimlarni mustahkamlab, qo‘shimcha ma‘lumotlar bilan boyitishadi. O‘rtoqlarining javoblariga qo‘shimcha qilishga yoki bilmay qolgan savollarga javob berishga

shaylanish orqali o‘rganilgan mavzuni aniqlashtirishga harakat qiladi.

Yuqoridagi fikrlar ta’lim-tarbiya jarayonida nafaqat o‘qitishni innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida olib borish, balki talabdan mustaqil o‘qib-o‘rganish, ta’limga yangicha munosabatda bo‘lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga o‘rgatishdan iboratdir. Muxtasar aytganda, mazkur tizim talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga yo‘naltirilgan. Ilm sohibining butun hayoti davomida bilim olishini ta’minlashga hamda mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratilgan.

Pedagog kadrlar tomonidan o‘zining kasbiy kompetentligini mustaqil nazorat qilish va o‘z-o‘zini baholash imkonini beradigan kvalimetrik diagnostika topshiriqlaridan iborat metodik va elektron ta’lim resurslarini ishlab chiqish zarur;

Baholashning miqdor va sifat tahlili, professor-o‘qituvchilar tomonidan tashkil etiladigan ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligi talabalarning o‘quv maqsadlariga erishilganlik darajasi bilan aniqlanadi. Bunda ustozlar o‘quv maqsadlariga mos murakkablik darajasi turlicha bo‘lgan test va o‘quv topshiriqlardan foydalanishi maqsadga muvofiq: amaliy, laboratoriya va seminar mashg‘ulotlarining samaradorlik koeffitsenti talabalar tomonidan o‘quv maqsadlariga erishish natijalariga asosan aniqlanadi.

REFERENCES

1. J. Tolipova. Pedagogik kvalimetriya. O‘quv qo‘llanma. TDPU. T.: 2017yil. 160 bet
2. K. Jalilov. Baholash nazariyasi asoslari (pedagogik o‘lchovlar, testologiya). Toshkent: Akademya, 2020.
3. Brookhart, S.M. (2014) How To Design Questions and Tasks To Assess Student Thinking, Alexandria, VA: ASCD, 2014.
4. Vorobeva, S. V. *Sovremennyye sredstva otsenivaniya rezultatov obucheniya v obshchobrazovatelnoy shkole*. Izd. 2-ye, per. i dop. Moskva: Yurayt, 2019.
5. <http://ziyonet.uz> – Ta’lim portali Ziyonet.
6. <http://natlib.uz> – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.